

CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos
I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semi-arid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

REALIZAÇÃO

APOIO

HORTA AGROECOLÓGICA DE PLANTAS MEDICINAIS: UMA FORMA DE ENSINAR SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, COM RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974950>

Luisa Bessa Freire¹

Rafael Pedro de Souza Nascimento²

Raimunda Pereira da Silva³

Rosidalva Varjão Roberto⁴

Yariadner Costa Brito Spinelli⁵

Braz José do Nascimento Júnior⁶

RESUMO

As hortas escolares são uma forma de ensinar o respeito e a importância do meio ambiente. Nesse sentido, os objetivos desse resumo são mostrar os resultados de oficinas realizadas em escola pública de Petrolina sobre o manejo de plantas medicinais da Caatinga e estimular o plantio de hortas agroecológicas. Trata-se de um estudo do tipo pesquisa-ação, realizado com adolescentes da área rural. Os escolares responderam a um questionário prévio e depois foram submetidos a quatro oficinas temáticas. O projeto foi aprovado pelo CEP. Participaram da pesquisa 44 estudantes, desses 24 (54,54%) eram do gênero masculino. A média de idade foi de 14,72 anos. A renda familiar predominante foi de um a três salários-mínimos, com 24

¹ Graduanda em Farmácia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. luisa.bessa@discente.univasf.edu.br. 0009-0007-6440-0571.

² Graduando em Medicina. Universidade Federal do Vale do São Francisco. rafinhapedro@gmail.com. 0000-0003-3019-4048.

³ Mestre em Extensão Rural. Universidade Federal do Vale do São Francisco. raimundaps88@gmail.com. 0000-0003-3029-9261.

⁴ Especialista em docência em Biologia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. rosidalvavarjaor@gmail.com. 0009-0007-1950-5956.

⁵ Doutora em Química e Biotecnologia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. yariadner.brito@univasf.edu.br. 0000-0001-7334-518X.

⁶ Doutor em Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal do Vale do São Francisco. braz.jose@univasf.edu.br. 0000-0002-2822-5442.

CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos
I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semi-arid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

REALIZAÇÃO

APOIO

(54,54%). Quanto à etnia, os pardos, com 36 (81,81%), foram a maioria. Em relação ao conceito sobre fitoterapia, 22 (50%) acertaram a questão. Na questão 18, que abordava o preparo de hortas escolares medicinais, 30 (68,18%) alunos acertaram. Pode-se afirmar que os adolescentes pesquisados tinham pouco conhecimentos sobre plantas medicinais, apesar dessa tradição ter sido encontrada em alguns deles, graças à transmissão familiar.

Palavras-chave: Fitoterapia; Agroecologia; Ecologia Humana.

INTRODUÇÃO

Nunca se falou tanto em modificações climáticas e suas consequências no meio ambiente e no clima. Entretanto, poucas decisões efetivas têm sido colocadas em prática. Nesse sentido, às hortas escolares de plantas medicinais, que apresentam uma proposta de preservação, podem servir para conscientização da relação sustentável e harmoniosa com a natureza.

Assim, é importante ensinar que a horta escolar pode colaborar na diminuição dos problemas ambientais, como o aquecimento global, extinção de espécies da fauna e da flora, escassez de recursos naturais, poluição e desmatamento. Portanto, formar no aluno pensamento sustentável, sentimento de pertencimento à natureza, motivando-a a adotar postura de cuidado e respeito com o ambiente (KOPEGINSKI, 2023).

Diante disso, este resumo apresenta os resultados de um projeto intitulado: “Antes cedo do que tarde: conhecimento e utilização de plantas medicinais da Caatinga por estudantes adolescentes na cidade de Petrolina”, que teve como objetivos mostrar as oficinas realizadas em escola pública de Petrolina sobre o manejo de plantas medicinais da Caatinga e estimular o plantio de hortas agroecológicas.

CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos
I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

REALIZAÇÃO

APOIO

METODOLOGIA

A metodologia utilizada nas atividades foi a pesquisa-ação, que é um tipo de investigação qualitativa, com quatro etapas: exploratória, planejamento, ação e avaliação. (MADRUGA; GARCIA; CUNHA, p. 41, 2023).

O projeto foi aprovado com CAAE: 68344223.0.0000.0282. Os responsáveis assinaram um TCLE. A escola participante se localiza no Serrote do Urubu, zona rural de Petrolina. A análise dos dados se deu por estatística descritiva e inferencial.

Inicialmente, os participantes assinaram um TALE, em seguida responderam a um questionário avaliativo e depois ocorreram as oficinas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As oficinas foram: 1. Conhecendo o bioma Caatinga e a importância de sua preservação; 2. Como construir uma horta de plantas medicinais e onde plantar uma árvore da Caatinga; 3. Entendendo as indicações e o preparo das plantas medicinais. Na oficina prática de horta, os alunos receberam sementes de juazeiro (*Ziziphus joazeiro*) e umburana de cheiro (*Amburana cearenses*) e foi construída uma horta agroecológica. Para Theisen *et al.*, (2015), a horta escolar medicinal se constitui numa importante ferramenta no ensino no ensino fundamental e médio.

Participaram dessa pesquisa 44 estudantes, desses 24 (54,54%) eram do gênero masculino. A média de idade foi de 14,72 anos. A renda familiar predominante foi de um a três salários-mínimos, com 24 (54,54%).

Em relação ao conceito sobre fitoterapia, 22 (50%) acertaram. Apenas 16 (36,36%) participantes afirmaram que usavam plantas medicinais e que aprenderam com os pais e avós. As plantas medicinais mais citadas foram: capim santo (*Cymbopogon citratus*), alecrim (*Rosmarinus officinalis* L.) e erva doce (*Pimpinella anisum* L.).

Atividades voltadas para fitoterapia em escolas são preconizadas pelo SUS, por meio do Programa de Saúde na Escola, porque buscam desenvolver práticas

CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos
I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

REALIZAÇÃO

APOIO

integrativas e complementares, destacando-se os canteiros com hortaliças e plantas medicinais (TELESI JÚNIOR, 2016).

A questão 18, que abordava as hortas de plantas medicinais, teve 30 (68,18%) acertos. Houve significância ($p=0,043$) nessa questão. As meninas acertaram mais que os meninos. De fato, as mulheres são as detentoras dos conhecimentos tradicionais e isso pôde ser observado no grupo estudado, em que as meninas (futuras mulheres) apresentaram um maior letramento nessa temática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estimular o plantio de espécies medicinais da Caatinga pode propiciar o desenvolvimento sustentável, o reflorestamento e criação de horta medicinal agroecológica.

Pode-se afirmar que os adolescentes pesquisados tinham pouco conhecimentos sobre plantas medicinais, apesar dessa tradição ter sido encontrada em alguns deles, graças à transmissão familiar.

AGRADECIMENTOS

A FACEPE.

REFERÊNCIAS

- KOPEGINSKI, S. I. R. **Horta escolar como estratégia de ensino para a Educação Ambiental formal**. Dissertação de Mestrado em Ciências Ambientais (PPGCA). Universidade Federal do Oeste do Paraná. 2023. 104 p.
- MADRUGA, F. P.; GARCIA, J. B.; CUNHA, M. I. **A pesquisa-ação como metodologia investigativa e propositiva na prática de profissionais de saúde do SUS** [recurso eletrônico] / Garcia, Juliana Bittencourt, Gigante, Denise Petrucci, organizadoras. – Pelotas: Ed. UFPel, 2023. 85p.
- TELESI JÚNIOR, E. Práticas integrativas e complementares em saúde, uma nova eficácia para o SUS. **Estudos Avançados**, v. 30, n. 86, p. 99-112, 2016.

CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos
I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

REALIZAÇÃO

APOIO

THEISEN, G.R.; BORGES, G.M.; VIEIRA, M.F. Implantação de uma horta medicinal e condimentar para uso da comunidade escolar. **Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas – UFSM**, v. 19, n. 1, jan.- abr., p.167-171, 2015.

ISBN: 978-85-5322-290-2

DOI (ANAIS): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947912>